

Enfermagem Rentável: Relato de Experiência sobre Empreendedorismo e Gestão na
Formação de Enfermagem na LAEGE da UNIRIO.

Danielle Clementino Ribeiro Barbosa¹,

Rayanne Lucas Porto¹

Luiz Fernando Almas Sirica¹

Marcelo Campos Eleuterio¹

Alcione Matos de Abreu²

UNIRIO - Escola de Enfermagem Alfredo Pinto.

Liga acadêmica de Empreendedorismo e gestão em Enfermagem.

Resumo: As ligas acadêmicas desempenham um papel crucial na formação de estudantes de graduação, proporcionando uma aprendizagem prática que complementa o conteúdo teórico. No contexto da enfermagem, a Liga Acadêmica de Gestão e Empreendedorismo (LAEGE) da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da UNIRIO, se destaca ao introduzir habilidades em gestão e empreendedorismo, essenciais para a prática profissional no cenário atual. O objetivo deste relato de experiência é compartilhar a experiência da aula “Enfermagem Clínica Rentável,” que, por meio de atividades práticas, busca capacitar os estudantes para uma atuação mais autônoma e empreendedora. O método adotado foi uma abordagem qualitativa, com a realização de uma aula online ministrada em dois módulos, focando em temas como oportunidades de rentabilidade para enfermeiros autônomos e precificação de serviços, com base nas regulamentações do Cofen. Durante os módulos, foi discutida a viabilidade do empreendedorismo na enfermagem e o uso da Tabela de Honorários de Enfermagem (URTES) como ferramenta estratégica. Os resultados mostraram que a aula gerou debates produtivos sobre a prática empreendedora na enfermagem, com reflexões sobre a regulamentação necessária para a abertura de clínicas e consultórios, além de destacar a importância da precificação justa dos serviços. A discussão também evidenciou o impacto positivo do empreendedorismo na valorização da profissão e na saúde coletiva, ao permitir que enfermeiros assumam uma atuação mais autônoma e qualificada. Na conclusão, a experiência relatada demonstrou que a combinação de conhecimentos técnicos com uma formação empreendedora contribui significativamente para preparar os estudantes para um mercado de trabalho em constante transformação, capacitando-os a responder às novas demandas do setor de saúde e promovendo a construção de uma enfermagem mais valorizada e inovadora.

INTRODUÇÃO

As ligas acadêmicas surgem como um diferencial na formação de estudantes de graduação, oferecendo oportunidades de aprendizado que vão além do conteúdo teórico presente na grade curricular. No campo da Enfermagem, essas ligas promovem uma integração prática essencial, complementando a formação e ampliando o horizonte profissional. A Liga Acadêmica de Gestão e Empreendedorismo (LAEGE), da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), desempenha um papel importante ao introduzir estudantes em áreas como gestão e empreendedorismo, habilidades muitas vezes negligenciadas nos cursos tradicionais. Essas competências tornaram-se indispensáveis para a prática da Enfermagem no contexto atual, em que se observa uma demanda crescente por profissionais que vão além das habilidades técnicas e possam atuar de forma estratégica e inovadora (Ligas Acadêmicas - Escola de Enfermagem da USP, 2023).

No cenário da saúde contemporânea, o enfermeiro precisa não apenas cuidar dos pacientes, mas também compreender o funcionamento das instituições de saúde e buscar novas formas de se destacar no mercado de trabalho. Com um sistema de saúde cada vez mais complexo e exigente, a capacidade de gerenciar equipes, tomar decisões estratégicas e até mesmo empreender se tornam diferenciais para os profissionais (As Ligas Acadêmicas na Área da Saúde: Lacunas do Conhecimento na Produção Científica Brasileira, 2022). Nesse sentido, a LAEGE se apresenta como um espaço que capacita os futuros enfermeiros a desenvolverem tais habilidades, permitindo-lhes responder aos desafios e necessidades do mercado com flexibilidade e competência (Contribuição das Ligas Acadêmicas para Formação em Enfermagem, 2021).

Entre as atividades oferecidas destaca-se a aula sobre “Enfermagem Clínica Rentável”, que visa explorar o potencial de atuação do enfermeiro sob uma perspectiva empreendedora. Essa iniciativa busca sensibilizar os estudantes para as possibilidades de construção de uma carreira independente e sustentável, ampliando a compreensão sobre como o conhecimento técnico pode ser transformado em uma prática lucrativa e ética. A abordagem incluiu a introdução de técnicas de precificação, estratégias de marketing e a análise de casos reais de enfermeiros que atuam de forma autônoma, o que ajudou a preparar os estudantes para uma prática profissional mais ampla e versátil (Ligas Acadêmicas – Departamento de Enfermagem, 2023).

Para justificar essa abordagem, a aula utiliza o Modelo de Adaptação de Callista Roy, que destaca a importância do enfermeiro como um agente adaptativo em um ambiente dinâmico. De acordo com esse modelo, o enfermeiro é responsável por responder de forma criativa e eficaz às demandas do ambiente, promovendo a saúde e o bem-estar dos pacientes, ao mesmo tempo que se adapta às mudanças (Roy, 2009). Dessa forma, ao capacitar os estudantes a atuarem em um mercado em constante evolução não só amplia as possibilidades de prática, mas também permite que os futuros enfermeiros desenvolvam uma autonomia que contribui para sua satisfação e crescimento pessoal, alinhando-se aos princípios de Roy.

Portanto, este relato tem como objetivo compartilhar a experiência da aula sobre “Enfermagem Clínica Rentável”, realizada por alunos pertencentes a liga entre setembro de 2023 e setembro de 2024. A relevância desta experiência está em sua contribuição para o desenvolvimento de competências estratégicas e adaptativas, preparando os estudantes de enfermagem para um mercado de trabalho em transformação. Em um contexto onde a saúde e a educação exigem respostas inovadoras, a LAEGE proporciona uma formação abrangente, impulsionando os futuros enfermeiros a construir carreiras sólidas e significativas, ao mesmo tempo em que promovem um impacto positivo no cenário da saúde.

MÉTODOS

Este relato de experiência adota uma abordagem qualitativa, voltada para a descrição de uma intervenção acadêmica (CÓRDULA; NASCIMENTO, 2018) e baseada em uma realidade não quantificável (MINAYO, 2014). A experiência em questão ocorreu nas atividades da Liga Acadêmica de Gestão e Empreendedorismo (LAEGE) da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Em uma segunda-feira, a aula “Enfermagem Clínica Rentável” foi ministrada on-line, pela plataforma Meet, com a presença de membros da diretoria, presidência e ligantes.

A aula foi estruturada em dois módulos de 30 minutos cada, abordando temas estratégicos para a prática empreendedora na enfermagem. O primeiro módulo focou nas oportunidades de rentabilidade para enfermeiros autônomos, enquanto o segundo explorou a precificação de serviços, embasada nas normas do Cofen. A participação ativa dos ligantes permitiu um diálogo enriquecedor sobre os desafios e potencialidades da prática independente na enfermagem, ampliando a visão dos participantes sobre a atuação profissional autônoma.

RESULTADOS

A aula “Enfermagem Clínica Rentável”, ministrada por uma aluna externa e um aluno interno da primeira Escola de Enfermagem do Brasil, foi marcada por um intenso e produtivo debate sobre as potencialidades do empreendedorismo na área de enfermagem. Durante os dois módulos de 30 minutos, os participantes discutiram como a abertura de clínicas ou consultórios de enfermagem pode ser uma estratégia promissora para garantir a autonomia financeira e a valorização da profissão.

Um dos pontos de destaque foi a análise crítica das regulamentações pertinentes à abertura de estabelecimentos de saúde, como a Resolução Cofen nº 568/2018, que estabelece as diretrizes para o funcionamento dessas clínicas. A discussão gerou reflexões sobre os desafios e as responsabilidades que os enfermeiros devem considerar ao iniciar um negócio. Os participantes trocaram ideias sobre a importância de estarem bem informados sobre as normas e como isso impacta diretamente a credibilidade e a eficácia do trabalho no consultório.

A utilização da Tabela de Honorários de Enfermagem (URTES) também foi um tema central na discussão. Os alunos exploraram como essa tabela não apenas serve como um guia para a precificação dos serviços, mas também como uma ferramenta estratégica que pode influenciar a percepção do valor da enfermagem na sociedade. A sala estava vibrante com relatos de experiências práticas e situações do dia a dia que evidenciaram a importância de um preço justo, refletindo tanto a qualidade do atendimento quanto a ética profissional.

Outro aspecto enriquecedor da aula foi o enfoque na relação entre a valorização da categoria e a saúde coletiva. O debate levou os alunos a compreenderem que uma prática de enfermagem bem estruturada e autônoma não beneficia apenas os profissionais, mas também promove um acesso mais eficiente e qualificado aos cuidados de saúde. Essa interligação foi vista como essencial para o fortalecimento da profissão, reforçando a ideia de que enfermeiros capacitados e empreendedores podem fazer a diferença na saúde pública.

DISCUSSÃO

A aula “Enfermagem Clínica Rentável” teve um impacto significativo na formação dos estudantes ao fomentar uma discussão abrangente sobre as oportunidades de atuação profissional na enfermagem. A participação de alunos de diferentes instituições contribuiu para um ambiente colaborativo, onde experiências diversas enriqueceram o debate. Esse

intercâmbio de perspectivas possibilitou que os participantes ampliaram sua visão sobre o potencial da enfermagem, refletindo um entendimento mais amplo e integrado da profissão no cenário contemporâneo.

O tratamento da Tabela de Honorários de Enfermagem (URTES) e suas implicações práticas trouxe à tona a importância das regulamentações que orientam a prática profissional. A constante atualização dessas normas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) destaca sua relevância como uma ferramenta valiosa para os enfermeiros, ajudando na construção de modelos de negócios sustentáveis. O entendimento e a aplicação adequada dessas tabelas não apenas promovem uma prática ética, mas também contribuem para a valorização da profissão e o reconhecimento da categoria como um todo.

Além disso, o foco no desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora entre os estudantes sugere um futuro promissor para a enfermagem, onde a diversificação das carreiras pode levar a novas oportunidades de atuação, como consultorias e serviços especializados. A valorização do conhecimento e a discussão sobre empreendedorismo oferecem um caminho para que os enfermeiros se tornem líderes inovadores no setor de saúde. Essa dinâmica de aprendizado colaborativo e troca de experiências evidencia um movimento em direção a uma profissão que não apenas se adapta às demandas do mercado, mas que também se destaca na promoção de cuidados de qualidade e na construção de uma saúde coletiva mais acessível e eficiente.

CONCLUSÃO

Esta experiência relatada conseguiu atender ao objetivo de trazer experiências significativas na formação de estudantes em gestão e empreendedorismo, ao mesmo tempo em que promoveu uma discussão enriquecedora sobre as múltiplas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Ao abordar aspectos cruciais como a regulamentação do Cofen e a aplicação da Tabela de Honorários de Enfermagem, a atividade ressaltou a importância de unir conhecimentos técnicos à prática empreendedora, preparando os alunos para um cenário de saúde dinâmico e em constante transformação. Esse enfoque é de extrema relevância, uma vez que a valorização da enfermagem não se limita ao desenvolvimento profissional individual, mas se estende à qualidade dos serviços prestados à comunidade. Ao integrar diferentes instituições e fomentar um diálogo inclusivo entre acadêmicos e profissionais já formados, a aula estimulou a construção de uma rede de apoio e aprendizado contínuo, essencial para o crescimento da categoria. Assim, iniciativas que promovem o

desenvolvimento de competências gerenciais e empreendedoras emergem como pilares fundamentais na formação de uma nova geração de enfermeiros. Essa geração, capacitada e consciente de seu papel, não apenas enriquece o campo da enfermagem, mas também contribui significativamente para o fortalecimento da saúde coletiva, reafirmando a importância de uma atuação proativa e ética na profissão.

REFERÊNCIAS

1. AÇÃO com a Sociedade | Escola de Enfermagem - USP. Disponível em: <https://www.ee.usp.br/acao-com-sociedade/>. Acesso em: 6 nov. 2024.
2. As Ligas Acadêmicas na Área da Saúde: Lacunas do Conhecimento na Produção Científica Brasileira, 2022. Discussão sobre as lacunas e a importância das ligas acadêmicas na área da saúde.
3. CÓRDULA, M. A.; NASCIMENTO, E. R. Este estudo aborda a metodologia qualitativa em intervenções acadêmicas, relevante para a descrição da experiência da aula. 2018.
4. CONTRIBUIÇÃO das Ligas Acadêmicas para Formação em Enfermagem, 2021. Análise sobre como as ligas acadêmicas contribuem para a formação dos estudantes de enfermagem.
5. LIGAS ACADÊMICAS - Escola de Enfermagem da USP. Disponível em: <https://www.ee.usp.br/ligas-academicas/>. Acesso em: 6 nov. 2024.
6. LIGAS ACADÊMICAS - Escola de Enfermagem da USP. Guia de Organização de Ligas Acadêmicas. 2023. Disponível em: https://www.ee.usp.br/wp-content/uploads/2023/08/Guia_Organizacao_Ligas_Academicas.pdf. Acesso em: 6 nov. 2024.
7. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.
8. RESOLUÇÃO Cofen nº 568/2018. Estabelece as diretrizes para o funcionamento de clínicas e consultórios de enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-568-2018_64383.html. Acesso em: 6 nov. 2024.
9. ROY, C. The Roy Adaptation Model. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2009.
10. TABELA de Honorários de Enfermagem (URTES). Utilizada para a precificação dos serviços de enfermagem. Disponível em:

http://www.cofen.gov.br/tabela-de-honorarios-de-enfermagem_64384.html. Acesso em: 6 nov. 2024.